

SISTEMAS DE PRODUÇÃO INTELIGENTES: DESENVOLVENDO FÁBRICAS DO FUTURO

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11402940

Arthur Henrique Ferreira Crasto

Mário Pedrosa Coutinho

Guilherme de Santana Pedrosa

Carlos Henrique Michels de Sant Anna

RESUMO

O artigo explora o surgimento dos sistemas de produção inteligente na indústria, impulsionados pela era digital. Esses sistemas, que se baseiam em inteligência artificial, visam aprimorar processos, elevar a qualidade dos produtos e diminuir despesas, prometendo fábricas mais flexíveis e adaptáveis. Enfrentando desafios como integração de tecnologias e capacitação de funcionários, as empresas buscam eficiência, redução de custos e melhoria da qualidade. Os benefícios incluem aumento da eficiência operacional, melhor uso de recursos e capacidade de adaptação às demandas do mercado. Apesar das preocupações em relação à privacidade e ao impacto no mercado de trabalho, a utilização estratégica desses sistemas pode promover avanços econômicos e sociais na indústria.

Palavras-chave: Produção inteligente, Inteligência artificial, Eficiência industrial, Desafios e oportunidades.

INTRODUÇÃO

À medida que se avança para uma era cada vez mais digital, os sistemas de produção inteligente estão se tornando a próxima fronteira na indústria. Esses sistemas representam a união de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, aprendizado de máquina, visão computacional e robótica, que são utilizadas para melhorar processos industriais, aumentar a eficiência e qualidade dos produtos, e reduzir os custos operacionais.

No contexto das fábricas do futuro, a combinação desses avanços tecnológicos promete transformar o cenário industrial, criando ambientes de produção mais ágeis, flexíveis e independentes. Pense em fábricas que aprendem e se ajustam às variações na demanda instantaneamente, automatizando tarefas repetitivas e desafiadoras, e até mesmo antecipando e evitando falhas antes que ocorram. Segundo o artigo 'Produção Inteligente' do site Edge Global (<https://edgeglobal.com.br/blog/producao-inteligente/>), declarar a importância da produção inteligente para o desenvolvimento e a competitividade das empresas é fundamental, abordando temas como automação, eficiência operacional e gestão da cadeia de suprimentos.

Ao longo deste artigo, vamos explorar o potencial dos sistemas de produção inteligente, apresentando métodos inovadores, inteligências artificiais, e exemplos de fábricas que estão passando por essas transformações. Vamos demonstrar como essas tecnologias estão moldando as fábricas do futuro e o impacto significativo que estão tendo no cenário industrial atual.

DESENVOLVIMENTO:

De acordo com Petrelli (2022) os sistemas de produção inteligente estão revolucionando as fábricas modernas, promovendo eficiência e competitividade. A transformação das fábricas rumo à inteligência e automação tem sido um dos grandes temas da indústria nos últimos anos, os sistemas de produção inteligente estão não apenas revolucionando a forma como as empresas operam, mas também impactando diretamente a economia global e a vida das pessoas que trabalham nesses ambientes.

Ao adotar sistemas inteligentes, as fábricas modernas buscam não apenas aumentar a eficiência, mas também melhorar a qualidade dos produtos, reduzir o desperdício e responder de forma ágil às demandas do mercado. (Petrelli, 2022)

Implementar essa revolução não é simples, as empresas enfrentam desafios complexos, que vão desde a integração de tecnologias diversas até a capacitação dos colaboradores para lidar com essas novas ferramentas. Além disso, a adaptação da infraestrutura existente para suportar a automação avançada pode demandar investimentos significativos e um planejamento detalhado do operacional e estratégico das empresas. Também a segurança dos trabalhadores e a sustentabilidade ambiental são considerações essenciais. (Petrelli, 2022)

Segundo Leão (2023) para alcançar esses objetivos, os métodos de implementação dos sistemas de produção inteligente variam, desde a introdução gradual de tecnologias em linhas de produção existentes até a criação de fábricas completamente automatizadas e interconectadas, as empresas adotam abordagens que melhor se adequam às suas necessidades e recursos.

Os resultados da implementação desses sistemas são notáveis, aumento da eficiência operacional, redução de erros, diminuição do tempo de ciclo, melhoria das condições de trabalho nas fábricas, a redução do impacto ambiental, estímulo à inovação e a melhor utilização de recursos são

apenas algumas das vantagens observadas. Além disso, a capacidade de adaptar rapidamente a produção às mudanças no mercado e às demandas dos clientes fortalece a posição competitiva das empresas. (Leão, 2023)

No entanto, também é importante ressaltar os desafios relacionados à privacidade de dados, o impacto no mercado de trabalho tradicional e à dependência excessiva de tecnologias podem surgir como pontos de atenção que precisam ser cuidadosamente gerenciados.

Segundo Amaro (2023), a implementação dos sistemas de produção inteligente pode resultar em aumento da eficiência operacional, redução de erros, diminuição do tempo de ciclo, melhoria das condições de trabalho nas fábricas e a redução do impacto ambiental. Toda via, é fundamental considerar os custos associados a essas implantações, assim como as consequências para a força de trabalho operacional, incluindo a necessidade de maior conhecimento e habilidades para lidar com as novas tecnologias e processos.

Em suma, os sistemas de produção inteligente representam uma evolução fundamental na indústria, com um potencial enorme para impulsionar o progresso econômico e social. Com uma abordagem cuidadosa e estratégica, as empresas podem colher os benefícios desses sistemas, impulsionando sua eficiência e sucesso no mercado. (Amaro, 2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No artigo foram abordados diversos assuntos relacionados ao impacto dos sistemas de produção inteligente sobre o mercado de trabalho atual. Desde a importância que ela tem para uma produção de sucesso, até os seus pontos negativos, onde são exigidos desafios para chegarmos ao sucesso.

Como a tecnologia nos traz cada vez mais poder de evolução para o nosso dia dia, trazendo mais eficiência e agilidade para o comércio, faz com que os colaboradores trabalhem de forma mais objetiva e efetiva ao lado das máquinas.

Com isso, observa-se os grandes benefícios que esses sistemas podem trazer, tornando as empresas mais eficientes e produtivas.

REFERÊNCIAS:

AMARO, R. A Fabricação Inteligente: Transformando a Produção, 2023.

LEÃO, T. O que é fábrica inteligente e quais são os seus diferenciais, 2023.

PETRELLI, M. Produção inteligente: a tendência das fábricas que vai muito além de apenas dispositivos e dados, 2022.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

